

www.education.gouv.fr/stateval

À la rentrée 2003, la hausse du nombre d'étudiants observée en 2002 se confirme, après une période de relative stagnation entre 1995 et 2001. Cette hausse est liée à une augmentation des poursuites d'études au sein de l'enseignement supérieur et surtout à l'afflux d'étudiants étrangers. La hausse est particulièrement forte à l'université (+ 2,3 % contre + 2,1 % dans l'ensemble du supérieur) où elle concerne tous les cycles, mais de façon croissante du premier au troisième.

Dans les formations courtes, la baisse des effectifs en IUT et STS est contrebalancée par la croissance des formations paramédicales et sociales. La hausse affecte aussi les effectifs des grandes écoles et des classes qui y préparent. En revanche, les autres établissements d'enseignement supérieur voient, en 2003, leurs effectifs stagner. Enfin, la hausse est inégale selon les académies.

Les étudiants dans l'ensemble du supérieur

La hausse se poursuit à la rentrée 2003

À la rentrée 2003, 2 255 000 étudiants sont inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur de France métropolitaine et des DOM (tableau 1). Ce nombre augmente sensiblement par rapport à la rentrée précédente (+ 2,1 %), comme en 2002-2003 (+ 2,0 %). La croissance retrouvée des effectifs de l'enseignement supérieur, faible entre 1998 et 2001 (+ 0,6 % en évolution annuelle), s'accélère donc depuis deux ans. Depuis 1995, les promotions de bacheliers semblaient avoir atteint un palier (graphique 1), ainsi que leurs taux de poursuite dans le supérieur (tableau 2). De fait, les effectifs du supérieur n'ont pas progressé entre 1995 et 2001. Après trois années de baisse consécutives, ils atteignaient 2 127 000 en 1998, et sont légèrement remontés ensuite puisque 2 165 000 étudiants étaient inscrits en 2001 (graphique 2). Avec la fin des progrès de la scolarisation, les facteurs démographiques tenaient alors un rôle important dans les évolutions observées (graphique 3).

Une hausse du nombre d'étudiants due à une augmentation de la scolarisation et à l'afflux des étudiants étrangers

Au total, depuis la rentrée 2002, le nombre d'inscriptions dans le supérieur n'a jamais été aussi important. La hausse observée ces deux dernières années n'est due ni à un effet démographique, c'est-à-dire à une augmen-

tation de la taille des générations, ni à un afflux nettement plus grand de nouveaux bacheliers dans le supérieur (graphique 3). En effet, à la rentrée 2003 seulement 10 000 nouveaux bacheliers de plus qu'en 2001 poursuivaient immédiatement leurs études dans le supérieur, pour 90 000 étudiants supplémentaires recensés dans le même temps. Deux facteurs expliquent la hausse constatée. Il y a, en premier lieu, une augmentation des poursuites d'études liée d'une part à une offre de formation plus importante, notamment dans le secteur de la santé, et à la poursuite de la progression des grandes écoles et, d'autre part, à une conjoncture économique défavorable qui pousse les étudiants

Graphique 1 – Effectifs de bacheliers
France métropolitaine + DOM

Tableau 1 – Effectifs de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

Type d'établissement	Effectifs						Part des femmes (%) 2003-2004
	1990-1991	1995-1996	1998-1999	2001-2002	2002-2003	2003-2004	
Universités (y compris IUT et formations d'ingénieurs)	1 159 937	1 458 715	1 396 910	1 374 364	1 392 531	1 425 665	56,4
– dont disciplines générales et de santé (hors IUT et formations d'ingénieurs)	1 075 064	1 338 091	1 262 335	1 233 087	1 251 826	1 287 088	58,5
Écoles normales d'instituteurs (post-bac), CREPS	16 500	–	–	–	–	–	–
IUFM	–	86 068	81 602	84 009	89 062	85 808	69,1
IUT	74 328	103 092	114 597	118 060	115 465	113 722	39,6
STS et assimilés	199 333	226 254	236 319	236 913	235 459	234 195	50,4
Écoles paramédicales et sociales hors université (a)	74 435	90 658	83 716	102 968	111 191	116 562	83,5
Formations d'ingénieurs (b)	57 653	79 780	87 795	98 196	102 407	105 007	24,1
– universitaires	10 545	17 532	19 978	23 217	25 240	24 855	25,1
– non universitaires	47 108	62 248	67 817	74 979	77 167	80 067	23,8
Écoles de commerce reconnues à diplôme visé	19 472	28 342	34 598	45 237	48 040	55 894	47,0
CPGE et préparations intégrées	68 392	72 497	74 012	74 162	75 338	75 324	41,2
Grands établissements	15 536	16 825	16 275	15 856	16 872	18 655	58,0
Écoles normales supérieures	2 675	3 051	3 246	2 968	3 044	3 104	37,9
Écoles vétérinaires	2 073	1 985	2 206	2 569	2 594	2 474	65,6
Autres écoles ou formations	111 599	132 791	130 097	150 538	157 230	157 116	53,4
Ensemble (c)	1 717 060	2 179 434	2 126 798	2 164 563	2 208 528	2 254 949	55,6
– dont secteur public	1 492 997	1 939 574	1 874 184	1 872 662	1 903 870	1 941 304	55,9
– dont secteur privé	224 063	239 860	252 614	291 901	304 658	313 645	53,5

Source : MEN-DEP.

(a) Estimation pour 2001-2002 et pour les formations du secteur social en 2003-2004.

Jusqu'en 1998, double compte avec certaines formations paramédicales universitaires ou en lycées (environ 3 000 étudiants en 1998).

(b) Y compris les formations d'ingénieurs en partenariat (FIP, ex-NFI (nouvelles formations d'ingénieurs)).

(c) Sans double compte des IUT et des formations d'ingénieurs dépendant des universités.

Tableau 2 – Taux de poursuite des bacheliers dans l'enseignement supérieur (en %)
France métropolitaine + DOM

	1995 *	2000	2001	2002	2003
Bacheliers généraux (1)	107,9	103,7	104,6	105,5	104,2
Université	71,0	61,8	61,5	62,4	62,8
IUT	8,4	11,2	11,5	11,4	10,7
STS	7,8	9,0	8,9	8,4	8,0
CPGE	12,8	12,6	13,1	13,6	13,0
Autres établissements	7,9	9,1	9,6	9,7	9,7
Bacheliers technologiques (2)	83,2	77,6	77,1	78,4	78,4
Université	23,4	19,1	18,2	17,8	18,1
IUT	10,1	9,1	9,3	9,5	10,0
STS	45,3	44,5	44,7	45,8	45,1
CPGE	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Autres établissements	3,5	3,9	3,9	4,2	4,2

Source : MEN-DEP

(1) En raison des multiples inscriptions, le taux peut dépasser 100 %. Voir les définitions p.6.

(2) Y compris série hôtellerie à partir de 1994, STPA et STAE (séries agricoles) à partir de 1995.

* Estimation pour l'université et les STS.

à poursuivre leurs études plutôt que de se présenter sur le marché du travail.

Mais le principal facteur explicatif est l'afflux d'étudiants étrangers, chaque année plus nombreux depuis 1998, et dont la progression s'est accélérée depuis la rentrée 2001 (+ 11,7 % en rythme annuel depuis 2001). Avec 48 000 étudiants étrangers de plus en 2003 qu'en 2001 recensés dans l'enseignement supérieur, ce dernier facteur explique 53,7 % de la hausse observée dans le supérieur en 2002 et 2003 (tableau 3).

L'université accueille à nouveau davantage de nouveaux bacheliers...

Depuis la rentrée 2002, les effectifs sont en hausse à l'université : avec 54 000 étudiants supplémentaires en deux ans dans les filières

générales et de santé de l'université (hors formations d'ingénieurs), elles accueillent, en 2003-2004, 57,1 % des étudiants (tableau 4). Cette hausse du nombre d'étudiants dans les filières générales et de santé de l'université explique 60 % de la croissance observée dans le supérieur en 2002 et 2003. Elle est en partie due à une progression du nombre de nouveaux bacheliers entrant à l'université en 2003 (+ 8 000) notamment en première année des diplômes de santé (+ 4 000). Mais l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers y est aussi forte (+ 38 000) et représente plus des deux tiers de la hausse des effectifs universitaires, et même 90 % de la hausse observée en dehors des formations de la santé. Les universités, qui accueillent les trois quarts des étudiants étrangers, concentrent logiquement une grande partie de leur hausse dans le supérieur ces deux dernières années (78,2 %).

Au début de la décennie, avec la propension croissante des nouveaux bacheliers à poursuivre leurs études à l'université, l'augmentation du taux d'accès en deuxième cycle et le développement du troisième cycle, la population universitaire avait crû au même rythme que l'ensemble du supérieur, avant de connaître une érosion continue à partir de 1996 (graphique 2). Ainsi, les effectifs inscrits dans les disciplines générales et de santé de l'université (hors formations d'ingénieurs) avaient augmenté de près de 25 % entre 1990 et 1995, dépassant 1 338 000 en 1995. Ils ont ensuite régulièrement diminué jusqu'en 2001-2002 date à laquelle on y recensait 105 000 étudiants de moins que six ans auparavant (- 7,8 %). Cette baisse concernait

Tableau 3 – Les principales contributions à la hausse observée entre 2001 et 2003
France métropolitaine + DOM

Formations du supérieur	2001	2003	Évolution 2001-2003 absolue	Évolution 2001-2003 relative (en %)	Contribution absolue	Contribution relative (en %)
Filières générales des universités (hors formations d'ingénieurs)	1 121 788	1 162 206	40 418	3,6	1,9	44,7
– dont étudiants étrangers	136 939	172 897	35 958	26,3	1,7	39,8
Formations de santé universitaires (*)	111 299	124 882	13 583	12,2	0,6	15,0
– dont étudiants étrangers	10 515	12 563	2 048	19,5	0,1	2,3
Formations paramédicales et sociales	102 968	116 562	13 594	13,2	0,6	15,0
Filière des grandes écoles(**)	243 471	260 458	16 987	7,0	0,8	18,8
IUT et STS	354 973	347 917	- 7 056	- 2,0	- 0,3	- 7,8
Autres formations - IUFM (**)	230 064	242 924	12 860	5,6	0,6	14,2
Ensemble du supérieur	2 164 563	2 254 949	90 386	4,2	4,2	100,0
– dont nouveaux bacheliers	401 908	411 629	9 721	2,4	0,4	10,8
– dont étudiants étrangers	196 770	245 268	48 498	24,6	2,2	53,7

Source : MEN-DEP.

(*) Seulement les étudiants préparant un diplôme habilité nationalement.

(**) Champ constant pour les écoles de commerce, les écoles qui sont devenues visées entre 2001 et 2003 sont considérées visées en 2001, voir définitions dans le tableau 4.

Graphique 3 – Évolution des effectifs due à la démographie

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

essentiellement le premier cycle universitaire (graphique 4).

Ces effectifs se stabilisent à la rentrée 2002, avant de connaître une hausse de 1,9 % en 2003-2004. À la rentrée 2002, la hausse des effectifs de santé (+ 6,7 % pour les diplômes nationaux, avec le relèvement du *numerus clausus*) compensait une baisse persistante du nombre d'étudiants en DEUG (- 1,1 %). En 2003-2004, la hausse s'observe toujours au sein des diplômes de santé (+ 15,1 %) mais aussi en DEUG et en première et deuxième année de cursus licence LMD (+ 1 %) où le nombre de nouveaux bacheliers augmente.

... mais aussi et surtout des étudiants étrangers

Les effectifs du deuxième cycle universitaire sont repartis à la hausse depuis 2002 (+ 2,6 % en 2002, + 2,5 % en 2003). Le deuxième cycle a bien subi avec retard la baisse des entrants à l'université à partir de 1996, notamment au sein des licences générales, qui ont perdu 16,6 % de leurs effectifs entre 1996 et 2001. Toutefois, cette baisse n'a été sur l'ensemble du second cycle que

de 3,3 % sur la même période. En effet, alors que le taux d'accès en deuxième cycle est en baisse depuis 1999, le nombre d'étudiants qui entrent à l'université directement en deuxième cycle a progressé. Cette évolution est d'une part liée à la création des licences professionnelles et au développement des IUP, formations vers lesquelles se dirigent de plus en plus de sortants d'IUT ou de STS, ainsi qu'à l'afflux d'étudiants étrangers entrant directement en deuxième cycle. En 2002 et 2003, l'augmentation du nombre d'étudiants en filières IUP et en licences professionnelles (+ 16 000 étudiants) représente 66,0 % de la progression du second cycle universitaire alors qu'elles n'accueillent que 11,3 % des effectifs. Les filières générales (licence, maîtrise, ou équivalent LMD) accueillent seulement 4 000 étudiants supplémentaires dans le même temps (+ 1,4 %).

L'augmentation des effectifs s'accélère également en troisième cycle (+ 5,2 % en 2003), elle confirme la hausse des effectifs depuis 1998 (graphique 4). Elle traduit en particulier l'attractivité des DESS. Toutefois, à la rentrée 2003, le nombre de doctorants augmente aussi fortement (+ 7,1 %). La filière re-

cherche n'avait pourtant pas connu le même succès que la voie professionnelle et son évolution a été plus contrastée depuis la seconde moitié des années 90. Le nombre d'étudiants en DEA a baissé de 1995 à 1998 (- 8,2 %), baisse qui s'est répercutée ensuite sur le nombre de doctorants (- 6,4 % de 1996 à 2000). Dès 1998, les effectifs en DEA sont en hausse (+ 19,5 % entre 1998 et 2003). En écho, la tendance s'est ensuite inversée en doctorat (+ 1,8 % entre 2000 et 2002), et s'est accélérée en 2003-2004. Au final, la filière recherche au sein des universités scolarise 104 000 étudiants en 2003-2004, soit 5 000 de plus qu'à la rentrée 1995. La hausse observée depuis 1998 en troisième cycle est pour plus de la moitié due à l'afflux d'étudiants étrangers. Ils représentent, en 2003, 24,5 % des inscrits en troisième cycle, contre 19,1 % en 1998. Cette proportion dépasse 32 % en DEA, en deuxième année de master recherche et en doctorat alors qu'ils ne représentent que 10,4 % des inscrits en premier cycle et 13,9 % en deuxième cycle (université hors IUT). Toutefois, la contribution des étudiants étrangers à la hausse des effectifs universitaires est aussi supérieure à celle des étudiants français en premier et deuxième cycles où leur part a gagné respectivement 4,2 et 5,8 points.

Les évolutions sont contrastées selon les disciplines. La hausse observée en 2002 et 2003 est essentiellement due à la santé (+ 11,9 %), aux sciences économiques et AES (+ 10,4 %), et aux lettres et sciences humaines (+ 3,0 %). Sur la même période, les effectifs de STAPS continuent de progresser (+ 6,6 %) et ceux de sciences stoppent leur baisse, même si l'augmentation reste faible (+ 2,1 %). En 2003, les effectifs en droit se

Graphique 4 - Effectifs universitaires (hors IUT) par cycle

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEP

stabilisent après une chute ininterrompue depuis 1994 (+ 1 % entre 2002 et 2003).

Dans les IUFM, la mise en place du nouveau plan pluriannuel de recrutement a engendré une nouvelle hausse des effectifs aux rentrées 2001 et 2002 (+ 11,1 % en deux ans). L'augmentation du nombre d'étudiants en IUFM représentait ainsi 11,4 % de la hausse observée dans le supérieur en 2002. À la rentrée 2003, les effectifs des IUFM diminuent de 3,7 %, avec la baisse du nombre de places aux concours d'enseignants. C'est en effet le nombre de stagiaires en IUFM qui baisse, alors que le nombre d'étudiants inscrits pour préparer un concours d'enseignement en IUFM reste stable.

Filières courtes : la baisse en IUT et STS contrebalancée par la croissance des formations paramédicales

Les filières courtes (sections de techniciens supérieurs, instituts universitaires de technologie, formations paramédicales et sociales) ont continué à se développer de façon continue dans les années 90. Passant de 348 000 élèves en 1990 à 465 000 en 2003 (+ 33,4 %), elles accueillent aujourd'hui plus d'un étudiant sur cinq et plus de 36 % des nouveaux bacheliers qui poursuivent dans le supérieur (tableau 4).

La progression n'a pas été la même pour les trois principales filières courtes. Avec l'élaboration du plan Université 2000 et la création de nombreux départements, l'essor des IUT a été très important dans la première moitié des années 90. Leur progression s'est néanmoins ralentie à partir de 1997 et, après avoir augmenté de plus de 60 % en dix ans, le nombre d'étudiants en IUT est en baisse depuis 2001 (- 4,6 % entre 2000 et 2003) malgré une capacité d'accueil qui continue de croître. Cette baisse affecte principalement le secteur secondaire (- 8,5 % sur trois ans), le secteur tertiaire étant relativement épargné (- 1,7 %). Ainsi la baisse du secteur secondaire explique 79,4 % de la baisse des effectifs en IUT entre 2000 et 2003 alors qu'il ne représente que 41,8 % des effectifs en IUT. Les sections de techniciens supérieurs étaient, au début des années 90, le principal moteur de la croissance des filières courtes. Leurs effectifs ont ensuite baissé entre 1993 et 1995, en raison d'une perte de 23 % en trois ans des effectifs du secteur privé. Les STS ont ensuite repris leur progression

Tableau 4 – Poids des différentes filières du supérieur en 2003-2004
France métropolitaine + DOM

	Université (hors IUT et ingénieurs)	IUFM	Principales filières courtes				Filière grandes écoles (a)	Autres formations (b)	Ensemble
			STS	IUT	Écoles paramédicales et sociales	Ensemble			
Effectifs	1 287 088	85 808	234 195	113 722	116 562	464 479	260 458	157 116	2 254 949
%	57,1	3,8	10,4	5,0	5,2	20,6	11,6	7,0	100,0
Nouveaux bacheliers	199 356	0,0	98 990	43 564	6 547	149 101	45 963	17 209	411 629
%	48,4	0,0	24,0	10,6	1,6	36,2	11,2	4,2	100,0
Étudiants étrangers	185 460	510	9 657	6 592	1 395	17 644	22 727	18 927	245 268
%	75,6	0,2	3,9	2,7	0,6	7,2	9,3	7,7	100,0

Source : MEN-DEP.

(a) Filières grandes écoles : classes préparatoires intégrées, CPGE, écoles d'ingénieurs (y compris les écoles dépendant des universités), écoles vétérinaires, écoles de commerce reconnues à diplôme visé, écoles normales supérieures et autres grands établissements.

(b) Écoles d'arts, d'architecture, établissements universitaires privés, écoles de commerce à diplôme non visé, autres établissements ou formations de spécialités diverses.

Lecture : à la rentrée 2003, 57,1 % des étudiants de l'enseignement supérieur sont inscrits à l'université, dont 75,6 % de ceux de nationalité étrangère et 48,4 % des bacheliers 2003 qui poursuivent des études supérieures à la rentrée 2003.

avant de connaître depuis 2001, comme les IUT, trois années de baisse (- 2,0 % en trois ans). Cette baisse affecte plus les STS agricoles (- 10,9 % sur trois ans) et celles du secteur privé (- 3,0 %) que les STS publiques du ministère de l'Éducation nationale (- 0,6 %). La chute des STS agricoles (publiques et privées) explique la moitié de la baisse observée entre 2000 et 2003. En dehors de l'agriculture, cette désaffection touche essentiellement les spécialités de la production (- 3,0 %) alors que les spécialités des services sont peu affectées (- 0,2 %). L'évolution est donc inverse en STS de celle observée en IUT.

Dernière grande composante des formations courtes, les écoles de formation paramédicale et sociale qui ont connu deux années de baisse en 1997 et 1998, après une croissance régulière dans la première moitié des années 90. Avec, notamment, le plan de recrutement d'infirmiers mis en place par le ministère chargé de la santé, et l'augmentation du nombre de places aux concours qui en a résulté, les effectifs du secteur paramédical et social connaissent une croissance soutenue depuis, passant de 84 000 étudiants en 1998 à 116 000 en 2003. Avec près de 14 000 étudiants supplémentaires entre 2001 et 2003, ces écoles contribuent pour 15,1 % à la hausse observée sur la période dans le supérieur alors qu'elles n'accueillent que 5,2 % des étudiants.

17 000 étudiants supplémentaires dans la filière des grandes écoles depuis 2001

Spécificité du système éducatif français, la filière des grandes écoles continue également de se développer. Les grandes écoles et les classes préparatoires accueillent au

jourd'hui 11,5 % des étudiants (tableau 4). Toutefois la hausse observée à la rentrée 2003 (+ 4,9 %) s'explique en grande partie par un élargissement du champ d'étude à la reconnaissance, par l'État, en 2003 d'un grand nombre d'écoles de commerce. À champ constant, la hausse n'est que de 7 000 étudiants entre 2002 et 2003 (soit + 5,6 %). Elle explique 15,6 % de la hausse observée en 2003 dans l'enseignement supérieur.

Le plan Université 2000, dont l'un des objectifs était le doublement du nombre de diplômés des écoles d'ingénieurs, a permis un développement spectaculaire de ces filières au début des années 90 avec la création de nombreuses écoles. Après un ralentissement au milieu de la décennie, la croissance s'est de nouveau accélérée à partir de 1998 (plus de 4 % par an en rythme annuel entre 1997-1998 et 2002-2003). Cette croissance toutefois se ralentit en 2003-2004 (+ 2,5 %). Les formations d'ingénieurs en partenariat, créées en 1991 sous l'appellation « nouvelles formations d'ingénieurs » (NFI), avaient pour objectif de former des ingénieurs par alternance et principalement en formation continue. Une telle orientation n'a pas eu le succès escompté, et ces formations accueillent en fait majoritairement des étudiants en formation initiale. En 2003, elles forment 6 800 élèves.

Grâce, entre autres, au fort développement des écoles d'ingénieurs universitaires, dont la part dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs est passée de 18,3 % à 23,7 % entre 1990 et 2003, la part du ministère de l'Éducation nationale s'est fortement accrue dans les écoles d'ingénieurs : en 2003, 59,9 % des élèves ingénieurs sont formés dans l'une de ces écoles. En 2003 a été créée l'école généraliste d'ingénieurs de Marseille (EGIM), née de la fusion de trois écoles universitaires. Depuis 2001, les structures tendent à se regrouper,

après leur multiplication rapide durant les années 90, ce qui correspond à une volonté de rationalisation de l'offre de formation sur le territoire et de création de structures visibles sur le plan international avec la mise en place du schéma européen de formation. Depuis 1990, les effectifs des écoles de commerce reconnues par l'État et habilitées à délivrer un diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale ont augmenté de 147 %¹. Au cours des années 90, cette croissance allait de pair avec l'augmentation du nombre d'écoles reconnues. Ainsi, de 1990 à 1999, les effectifs ont doublé (soit un rythme de croissance annuel de 8 %) pendant que le nombre d'écoles augmentait de près de 50 %. Entre 1999 et 2002, la croissance fut similaire (+23,4 %, soit un rythme annuel de 7,4 %) alors que le nombre d'écoles restait stable. En 2003, on recense 71 écoles de commerce reconnues contre 55 l'année précédente. Cette augmentation résulte de l'intérêt nouveau que portent les écoles de commerce au visa du ministère, qui pourrait conditionner à terme l'obtention du grade de master, gage de reconnaissance internationale. Au total, on recense donc 8 000 étudiants supplémentaires (+16,3 %) dans les écoles de commerce à diplôme visé, dont 5 000 sont imputables à l'élargissement du champ.

Les CPGE ont bénéficié d'un regain d'intérêt en 2001 et 2002 auprès des nouveaux bacheliers, le taux de poursuite dans ces filières (+1 point sur deux ans), et leurs effectifs (+2,0 %) étaient en hausse. Les trois types de classes préparatoires (littéraires, scientifiques, économiques) avaient bénéficié de cette hausse. En 2003 la nouvelle procédure d'inscription ne semble pas avoir d'effets significatifs² : le nombre de nouveaux bacheliers en CPGE baisse et les effectifs sont restés stables. Mais il est encore trop tôt pour pouvoir réellement évaluer l'impact de cette nouvelle procédure.

La croissance des effectifs au sein des autres établissements d'enseignement supérieur s'est arrêtée à la rentrée 2003

Les autres établissements de l'enseignement supérieur (écoles de commerce autres que celles reconnues et à diplôme visé, écoles d'arts et d'architecture, établissements universitaires privés, formations comptables et divers autres établissements) constituent un groupe hétérogène aux contours

moins bien définis. Comme elles appartiennent principalement au secteur privé, leur recensement, plus difficile, n'était pas exhaustif avant la deuxième moitié des années 90. Leurs évolutions ne peuvent donc pas être aisément interprétées sur une longue période ; les progrès accomplis ces dernières années permettent toutefois de les analyser sur une période plus réduite. Ainsi, de 1996 à 2002, ces écoles étaient en constante progression. Leur croissance marque le pas en 2003, où 157 000 étudiants sont scolarisés au sein de ces établissements, soit 7 % de l'ensemble des étudiants.

Les écoles de commerce autres que celles reconnues et à diplôme visé ont connu une désaffection continue entre 1992 et 1997, avec une baisse de plus de 55 % des inscriptions et la fermeture de nombreux établissements. Le coût élevé des études, dont les débouchés sur le marché du travail n'étaient pas nécessairement assurés, allié à une conjoncture économique difficile, ont pu être la cause de cette désaffection. La tendance s'est ensuite inversée, avec une croissance de plus de 60 % de 1998 à 2002, alors que le nombre d'écoles restait stable. En 2003, nombre de ces écoles ont obtenu le visa du ministère de l'Éducation nationale, afin de pouvoir à terme postuler au grade de master. Celles qui restent sans visa continuent toutefois d'accroître leurs effectifs (+13,5 %).

Après cinq années de baisse, les effectifs des écoles d'architecture progressent à nouveau depuis 2001 (+14,0 % entre 2000 et 2003). Elles accueillent, en 2003, 18 000 étudiants, la quasi-totalité (97,8 %) dans des écoles publiques. La croissance a été continue et soutenue de 1996 à 2002 pour les écoles d'arts. Ce sont les écoles du secteur privé qui augmentaient en effectifs. Ceux des écoles d'arts publiques sont particulièrement stables depuis 1990 : entre 15 000 et 16 000 étudiants y poursuivent leurs études chaque année. Avec 38 000 élèves en 2003, les écoles d'arts atteignent un palier (-0,5 %). Les établissements universitaires privés accueillent chaque année depuis la rentrée 1993 près de 22 000 étudiants ; la baisse de plus de 9 % observée entre 2000 et 2003 est due en grande partie à l'amélioration du recensement de ces écoles.

1. Les écoles de commerce non visées sont comptabilisées avec les autres établissements du supérieur.
2. Voir « Les étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles – Année 2003-2004 », Note d'Information 04.16, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

Paris accueille de nouveau plus d'étudiants

À la rentrée 2003, ce sont les académies de Versailles (+3,8 %), Lyon (+3,5 %) et Rennes (+3,1 %) qui connaissent la plus grande augmentation des effectifs du supérieur (voir la carte). Dans deux académies sur trois, la progression est comprise entre 1 et 3 %. À l'opposé, les effectifs baissent en Corse (-1,1 %) et restent stables à Toulouse, Caen (+0,2 %), et Orléans (+0,4 %) (tableau 5).

Évolution du nombre d'inscriptions dans l'enseignement supérieur entre les rentrées 2002 et 2003

Depuis la rentrée 2000, Créteil et Paris connaissent des taux de croissance particulièrement importants (respectivement +7,6 % et +7,2 % entre 2000-2001 et 2003-2004). Cette croissance est surtout nette depuis la rentrée 2002 (respectivement +7,0 % et +5,7 % entre 2001-2002 et 2003-2004). Pourtant, avec le plan Université 2000, et le développement de l'offre de formation sur le territoire, un certain rééquilibrage a eu lieu entre les académies au cours des années 90.

Pour savoir plus

« L'enseignement supérieur : grandes évolutions depuis 15 ans », *Éducation & formations*, n°67, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, mars 2004.

Les étudiants étrangers en France, Les Dossiers, n°153, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

« Les étudiants inscrits dans les 84 universités publiques françaises en 2003-2004 », Note d'Information 04.20, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juillet 2004.

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles – Année 2003-2004 », Note d'Information 04.16, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

Tableau 5 – Répartition par académie des principales filières de l'enseignement supérieur en 2003-2004, évolution par rapport à 2002-2003
France métropolitaine + DOM

	Universités hors IUT et ingénieurs		IUFM	Principales filières courtes				Filières grandes écoles (1)	Autres formations (2)	Total (3)	
	Effectifs	dont 3 ^{ème} cycle		IUT	STS	Écoles para-médicales et sociales	Total			Effectifs 2003-2004	Évolution relative en %
Aix-Marseille	68 918	12 981	3 767	3 967	9 753	4 743	18 463	8 001	4 361	103 510	1,2
Amiens	18 078	3 139	2 311	2 651	6 522	4 246	13 419	5 096	1 921	40 825	2,7
Besançon	18 062	2 897	1 807	2 336	4 663	2 101	9 100	2 968	1 399	33 336	2,1
Bordeaux	62 184	11 403	3 827	5 031	10 488	5 414	20 933	8 596	5 062	100 602	1,7
Caen	21 651	3 653	1 915	2 783	4 773	2 815	10 371	2 414	951	37 302	0,2
Clermont-Ferrand	24 059	4 611	1 721	2 602	5 156	2 685	10 443	4 017	2 681	42 921	2,3
Corse	3 096	489	422	345	537	262	1 144	91	284	5 037	-1,1
Dijon	21 688	3 769	2 003	2 395	5 709	2 849	10 953	3 983	1 598	40 225	0,9
Grenoble	46 378	7 641	2 633	7 075	10 747	4 050	21 872	10 179	4 911	85 973	1,5
Lille	83 540	11 875	6 777	8 139	18 983	9 865	36 987	17 082	10 000	154 386	1,6
Limoges	11 679	2 025	1 047	1 727	3 410	1 807	6 944	1 580	822	22 072	2,3
Lyon	81 603	15 194	4 625	6 684	11 832	6 679	25 195	21 352	12 039	144 814	3,5
Montpellier	59 897	11 021	3 746	3 938	9 831	4 707	18 476	5 921	4 218	92 258	1,9
Nancy-Metz	44 149	7 102	3 641	5 630	8 259	5 508	19 397	7 961	2 793	77 941	2,2
Nantes	49 726	8 516	3 231	5 258	15 160	4 604	25 022	14 162	13 375	105 516	1,9
Nice	31 276	5 156	2 260	4 008	5 132	2 449	11 589	6 512	2 534	54 171	1,1
Orléans-Tours	30 750	4 783	3 131	4 738	8 452	4 587	17 777	5 433	1 322	58 413	0,4
Poitiers	27 087	5 207	2 268	3 026	5 855	2 658	11 539	4 272	969	46 135	0,9
Reims	17 892	2 798	1 757	3 127	5 731	2 276	11 134	5 959	2 155	38 897	2,8
Rennes	61 494	8 640	3 599	6 717	13 472	5 566	25 755	11 238	6 488	108 574	3,1
Rouen	26 369	4 089	2 433	3 894	5 445	3 572	12 911	6 575	1 764	50 052	1,4
Strasbourg	43 054	8 626	2 594	3 955	6 240	3 515	13 710	4 590	3 023	66 971	2,7
Toulouse	67 184	10 544	4 113	6 023	10 362	3 938	20 323	13 749	7 813	113 182	0,2
Total province	919 814	156 159	65 628	96 049	186 512	90 896	373 457	171 731	92 483	1 623 113	1,8
Paris	187 328	53 243	5 180	2 325	16 262	9 410	27 997	54 029	48 596	323 130	2,5
Créteil	75 599	13 718	5 026	7 296	11 944	7 395	26 635	7 307	7 852	122 419	2,8
Versailles	82 508	17 212	7 195	7 641	13 122	7 106	27 869	26 464	7 063	151 099	3,8
Total Île-de-France	345 435	84 173	17 401	17 262	41 328	23 911	82 501	87 800	63 511	596 648	2,9
France métró	1 265 249	240 332	83 029	113 311	227 840	114 807	455 958	259 531	155 994	2 219 761	2,1
Guadeloupe	11 080	918	515	206	1 765	265	2 236	299	205	14 335	5,1
Guyane	-	-	319	-	208	182	390	0	133	842	1,8
Martinique	-	-	568	-	1 596	353	1 949	284	373	3 174	-1,2
Réunion	10 759	612	1 377	205	2 786	955	3 946	344	411	16 837	1,7
Total DOM	21 839	1 530	2 779	411	6 355	1 755	8 521	927	1 122	35 188	2,8
France métró + DOM	1 287 088	241 862	85 808	113 722	234 195	116 562	464 479	260 458	157 116	2 254 949	2,1

Source : MEN-DEP.

(1) Filières grandes écoles : classes préparatoires intégrées, CPGE, écoles d'ingénieurs (y compris les écoles dépendant des universités), écoles vétérinaires, écoles de commerce reconnues à diplôme visé et écoles normales supérieures et autres grands établissements.

(2) Écoles d'art, d'architecture, établissements universitaires privés, écoles de commerce à diplôme non visé, autres établissements ou formations de spécialités diverses.

(3) Sans double compte des écoles d'ingénieurs dépendant des universités.

Ainsi, Paris – historiquement prépondérante dans le supérieur – était la seule académie à scolariser moins d'étudiants en 2000-2001 qu'en 1990-1991, alors que les autres académies d'Île-de-France et quelques grandes métropoles ont développé des pôles du supérieur attractifs.

Le rythme de progression reste soutenu dans les DOM. Les effectifs du supérieur ont augmenté de 2,8 % à la rentrée 2003 contre 2,1 % pour la métropole. Cependant, ils restent faibles par rapport à l'ensemble de la population scolarisée. L'offre de formation n'est pas encore aussi diversifiée qu'en métropole, et de nombreux étudiants originaires des DOM sont amenés à poursuivre leurs études en métropole.

Maël Theulière, DEP B2

Définitions

Effet démographique. La variation des effectifs due à la démographie est celle qu'aurait entraînée seule l'évolution de la taille d'une génération. Le solde peut être analysé comme un effet de la scolarisation de la population résidant en France et un effet de l'accueil des étudiants venant de l'étranger.

Enseignement court et enseignement long. Les bacheliers qui entrent dans l'enseignement supérieur s'orientent soit vers un enseignement supérieur long assuré par l'université et les grandes écoles, soit vers des formations courtes à orientation plus pratique et professionnelle. L'enseignement supérieur long « ouvert » est organisé, dans les disciplines générales de l'université, en trois cycles d'études successifs, sanctionnés chacun par des diplômes nationaux. Pour les études de santé (médecine, chirurgie dentaire et pharmacie), un *numerus clausus* intervient en fin

de première année. L'accès aux grandes écoles se fait soit sur concours dont la préparation est assurée principalement dans les CPGE, en premier cycle universitaire (DEUG, DUT) ou dans les grandes écoles, soit sur dossier pour les diplômés de l'université. L'enseignement supérieur court regroupe essentiellement les STS, les IUT et les formations paramédicales et sociales. L'accès à chacune de ces filières est sélectif.

Taux de poursuite dans l'enseignement supérieur. Rapport du nombre de bacheliers inscrits dans l'enseignement supérieur dans l'année d'obtention du bac à l'effectif de la promotion de bacheliers correspondante. Un bachelier peut s'inscrire en même temps dans plusieurs formations (à l'université et en CPGE), ce qui explique les taux supérieurs à 100 % en sommant les taux d'accès par filière.